

QO'QON XONLIGIDA DINIY MANSAB VA UNVONLAR

Sobirov Jamshidbek Zokirjon o'g'li ¹

Toychiyeva Diyora Isomiddin qizi ²

¹ Andijon davlat universiteti 3-kurs talabasi

² Andijon davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6628461>

Annotatsiya: Maqolada O'zbek xonliklaridan bo'lmish Qo'qon xonligidagi diniy mansab va unvonlar, ularning turlari, bajaradigan vazifalari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Shayx ul-Islom, Xojai Kalon, Xalifa, A'lam, Oxund, Sudur

Agar O'zbekistonning uzoq o'tmishiga nazar solsak ham, yurtimiz uzoq qadimdan o'zbek o'lkalardan bo'lganini ko'rishimiz mumkin. O'zbek davlatchiligi tarixiga nazar solsak esa, Farg'ona vodiysidagi so'ngi mustaqil mutlaq monarxiyaga asoslangan mamlakat bu Qo'qon xonligi bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. VIII asrdan buyon musulmon bo'lib Islom diniga e'tiqod qilib kelayotgan diyorumizda Qo'qon xonligi davrida ham din masalariga alohida e'tibor qaratilgan va o'ziga xos mansab va unvonlar tashkil etilgan. Quyida ularni bir qancha misollarini ko'rib chiqamiz.

SHAYX UL-ISLOM — dindorlarning eng oliy unvonlaridan bo'lib, Umarxon tomonidan 1818 yili joriy etildi. Birinchi shayx ul- islom Ma'sumxon to'ra bo'lgan. Keyinchalik Zokirxo'ja eshon, Sulaymonxo'ja eshonlarning bu unvonga sohib bo'lganliklari ma'lumdir. XOJAI KALON — fiqh olimining faxriy unvoni. XALIFA — o'rinbosar. Qo'qonda naqshbandiya, qalandariya, jahriya tariqatlarining rahbarlari. Mashhur xalifalardan Muhammad Karim, Domullo Safo, Hazrati Sohibzoda (Miyon Xalil Sohib), Hazrati Eshonxo'jani tilga olish mumkindir. A'LAM— faqih olim va shariat qoidalarining bilimdoni. OXUND — bilimli va madrasada ta'lim olgan kishi. SUDUR — vaqf mulklarining daromadlariga va hisob-kitobiga javobgar kishi. O'ROQ— vaqf yerlarining xiroj va soliqlariga mas'ul kishi. NAQIB — oqsoqol, olim faqihlarning yordamchilari. MUDARRIS — madrasa ustози. Xon tomonidan tayinlanib, yillik maosh olardi. Ba'zan xon farmoni bilan mudarrisga «tarxon» ham berilardi. IMOM va imom-xatib — masjid imomi va jum'a namozlarda xutba o'qib, amri ma'ruf qiladigan alloma. IMOMI JILAV — safar va yurishlar paytida xon va rikob ahliga xizmat qiladigan imom. MUZZIN — musulmonlarni besh marotaba namozga chaqiruvchi; azon aytuvchi. SO'FI JILAV— yurish va safarlarda xizmat qiladigay shaxs.

Qozixona va mahkamalardagi unvonlar haqida ham keltirib o'tsak, ma'lumotlarga ko'ra qozixona va mahkamalarda quyidagi lavozimlar mavjud

bo'lgan. QOZI UL-QUZZOT — qozilar qozisi (ya'ni, adliya vaziri). QOZI KALON — poytaxtda va viloyat markazlaridagi qozilarning va qozixona ishlarining ustidan nazorat qilardi. QOZI MUTLAQ — bosh qozi. QOZI ASKAR— qo'shin qozisi. Umarxon davrida bu vazifa tarixchi Mirzo Qalandar Mushrif Isfaragiya yuklangan edi. QOZI RAIS — qo'shinlarda askariya muftisi bergan fatvolarning ijro etilishi ustidan nazorat qilardi. QOZI JILAV— rikob qozisi bo'lib, safar va yurishlarda xizmat qilardi. A'LAM — shariat bo'yicha gunohkorning jazosini aniqlab berardi. MUFTIY — ya'ni, fatvo beruvchi. MUFTI ASKAR — qo'shin muftisi. TARAKACHI — meros qolgan mol-mulklarni meroschilarga taraka qilib (bo'lib) berardi. MIRSHABXONA SADRI — mirshablarning sardori. MIRSHAB — qozixonaning askari va tungi soqchi. MULOZIM (olomon) — qozixona va mahkamaning oddiy xizmatchisi Ma'lumotlarga qaraganda, masalan, Qozi kalon yilida 800 botmon g'alla va 1200 tanga pul; naqib (bu mansabda 2 kishi bo'lardi) — yilida 500 botmon g'alla va 1000 tanga pul; sudur — 100 botmon g'alla va 400 tanga; o'roq esa (100 kishi) yilida 50 botmon g'alla va 200 tangadan pul daromadlari bor edi

Diniy va qozilik lavozimlarda bo'lganlar davlat tomonidan belgilangan maosh va turli xayr-ehsonlar hisobidan kun ko'rardilar. Bunday daromadlarga nikohona, tarakona (taraka qilingan mulkdan), meros haqi va boshqa xil to'lovlar kirardi. Madrasa, masjid, mozorlar o'zlarining vaqf mulklariga sohib bo'lib, shu vaqf daromadidan o'z xizmatchilariga haq berardilar. Vaqf mulklariga mutavali mutasaddiy — boshliq edi. Bu mansabga vaqf qiluvchi zot o'z nomzodini ko'rsatishi yoki o'zi mutavallilik qilishi mumkin bo'lardi. Vaqflar oq vaqf va qora vaqflarga bo'linardi. Oq vaqf xiroj va soliqlardan ozod qilingan bo'lib, qora vaqf xazinaga xiroj va boshqa joriy soliqlarni to'lashi kerak edi. Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki xonlikdagi har bir diniy mansab va unvonlarning o'ziga xos vazifalari mavjud bo'lgan. Ular o'ziga yuklatilgan vazifalarni vakolati doirasida bajargan va bu yo'lda albatta dinga qat'iy amal qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Avaz Muhammad Attor Ho'qandiy. Tarixiy jahonnamoyi. O'zbekiston Respublikasi FA Sharqshunoslik instituti xazinasi, 9455 raqamli qo'lyozma, 2 jild, 331 a-331 b-varaqlar.
2. Fazliy Farg'oniy. Umarnoma. Rusiya Fanlar Akademiyasi sharqshunoslik instituti Sankt-Peterburg bo'limi xazinasi, S 2467 raqamli qo'lyozma, 296-varaq.
3. Muhammad Yunus shig'ovul. «Tarixi Alimquli amirlashkar». 145-bet.

4. Sobirov, J., & Yunusova, H. (2022). MA 'RIFATLI JAMIYAT YARATISHDA O 'ZBEK YOSHLARINING SALOHIYATI. Yosh Tadqiqotchi Jurnal, 1(2), 11-14.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

